

A obra de Galileu como um excelente recurso didáctico

J. Valadares

Universidade Aberta - UIED

jalad@univ-ab.pt

Edu 44

Defende-se hoje uma educação científica voltada para a *cultura e formação* para a sociedade actual e não apenas a pensar formar futuros especialistas nesta ou naquela área disciplinar. Aliás uma educação voltada para a especialização precoce há muito tempo que é severamente criticada, e um dos seus grandes críticos foi uma figura cimeira da cultura e chamou-se Albert Einstein [1]

Um boa educação científica deverá então contemplar as três importantes facetas que são a *educação em Ciência*, através da aquisição e desenvolvimento de conhecimento conceptual, *educação sobre Ciência*, ou seja neste caso adquirir conhecimento acerca da natureza da ciência física, dos seus métodos e das suas importantes relações com a Sociedade, a Tecnologia e o Ambiente e a *educação pela ciência*, isto é o desenvolvimento de competências de pesquisa quer teórica quer experimental, incluindo a resolução de problemas como situações que envolvem a aplicação das aprendizagens adquiridas a novas situações (Hodson, 1998).

Isto exige um *pluralismo metodológico* que recorre aos mais diversos recursos, incluindo a História da Ciência que tanto poderá contribuir para uma maior racionalização e inteligibilidade do conceitos e afirmações científicas como para uma maior cultura científica, incluindo as próprias ideias acerca da natureza da ciência e das suas metodologias. Ora dentro dos recursos históricos alguns dos mais poderosos poder-se-ão encontrar nas obras de Galileu, por se tratar de uma personagem intimamente *ligada a um período histórico fundamental* que foi o do *nascimento de uma nova Ciência*, diríamos mesmo de um *novo espírito científico* e simultaneamente de uma *nova Filosofia*. As suas obras e em particular o diálogo sobre os **Dois Máximos Sistemas do Mundo** e os diálogos a respeito de **Duas Novas Ciências** propiciam temas e textos históricos importantes que não só fomentam o desejado *pluralismo metodológico* quando associados aos recursos tecnológico-didácticos de que hoje dispomos como permitem estabelecer *pontes para outros campos*, tais como a história e a filosofia e, em particular, a história e a filosofia da ciência, a política e a vida social. É tão importante do ponto de vista da *reflexão filosófica* este assunto que permite discutir temas como a procura da racionalidade acerca do conhecimento do mundo, o papel da Matemática nesse conhecimento, a metodologia científica, o debate histórico entre empirismo e racionalismo, etc. Não é por acaso que Galileu e o seu trabalho científico surgem, quer no campo físico, sócio-histórico ou filosófico, como fontes de cultura (filmes, peças de teatro, ensino da Filosofia, etc.).

Nesta comunicação pretende-se dar alguns exemplos da exploração das obras de Galileu como excelentes recursos didácticos no ensino da Física.

Referências

[1] Einstein, A, *Como vejo o mundo* (Nova Guanabara, Rio de Janeiro, 1981)

A obra de Galileu como um excelente recurso didáctico

Jorge Valadares - Universidade Aberta - UIEDt

Resumo

A educação científica deve voltar-se para a *cultura e formação* para a sociedade actual e não apenas para a formação de futuros especialistas. Aliás uma educação voltada para a especialização precoce há muito tempo que é severamente criticada e um dos seus grandes críticos foi uma figura cimeira da cultura, precisamente Albert Einstein

Deverão ser contempladas três importantes facetas: a *educação em Física*, através da aquisição e desenvolvimento de conhecimento conceptual; a *educação sobre a Física*, ou seja a aquisição de conhecimento acerca da natureza da ciência física, dos seus métodos e das suas importantes relações com a Sociedade, a Tecnologia e o Ambiente; e a *educação através da Física*, isto é o desenvolvimento de competências de pesquisa quer teórica quer experimental, incluindo a resolução de problemas (Hodson, 1998).

Isto exige um *pluralismo metodológico* que recorre aos mais diversos recursos, incluindo a História da ciência física que tanto poderá contribuir para uma maior racionalização e inteligibilidade do conceitos e afirmações científicas como para uma maior cultura científica, incluindo as próprias ideias acerca da natureza da ciência e das suas metologias . Ora dentro dos recursos históricos alguns dos mais poderosos poder-se-ão encontrar nas obras de Galileu, por se tratar de uma personagem intimamente *ligada a um período histórico fundamental* que foi o do *nascimento de uma nova Ciência*, diríamos mesmo de um *novo espírito científico* e simultaneamente de uma *nova Filosofia*. As suas obras e em particular o diálogo sobre os **Dois Máximos Sistemas do Mundo** e os diálogos a respeito de **Duas Novas Ciências** propiciam temas e textos históricos importantes que não só fomentam o desejado *pluralismo metodológico* quando associados aos recursos tecnológico-didácticos de que hoje dispomos como permitem estabelecer *pontes para outros campos*, tais como a história e a filosofia e, em particular, a história e a filosofia da ciência física, a política e a vida social. É tão importante do ponto de vista da *reflexão filosófica* este assunto que permite discutir temas como a procura da racionalidade acerca do conhecimento do mundo, o papel da Matemática nesse conhecimento, a metodologia científica, o debate histórico entre empirismo e racionalismo, etc. Não é por acaso que Galileu e o seu trabalho científico surgem, quer no campo físico, sócio-histórico ou filosófico, como fontes de cultura (filmes, peças de teatro, ensino da Filosofia, etc.).

Nesta comunicação são apresentados dois exemplos da exploração das obras de Galileu como excelentes recursos didácticos no ensino da Física.

1. Algumas características do ensino actual

Tem-se defendido, ao longo dos anos, sucessivos modelos de ensino. Para além dos modelos defendidos por diversos psicólogos educacionais, behavioristas, semi-behavioristas, cognitivistas humanistas destacam-se o modelo clássico, *expositivo*, o modelo de *ensino por descoberta* e o modelo de ensino para a mudança conceptual, este surgido na sequência do «movimento das concepções alternativas».

Dado o facto de os resultados da aplicação destes modelos não corresponderem às expectativas, surgiu muito recentemente o *modelo de investigação*, defendido por Daniel Pérez e outros cientistas espanhóis, e, na sequência deste, o chamado modelo de ensino por pesquisa.

Estes modelos de ensino actuais possuem algumas características importantes de que se destacam as seguintes:

- Não coloca a ênfase apenas nos *conteúdos*, mas também nos *processos científicos*, procurando *familiarizar* o mais possível o aluno com o *trabalho científico*, com a *natureza construtivista da ciência* e com as *relações desta com o mundo*.
- A epistemologia subjacente é uma *epistemologia construtivista* de cariz *humanista* superadora entre as grandes antíteses filosóficas, que privilegia a interacção entre o *pensar* e o *fazer* e é também de *natureza externalista*.
- Assenta, *tanto quanto possível*, numa *problematização do âmbito C-T-S-A*, ou seja em situações problemáticas cuja resolução contribua para uma educação científica enriquecedora em termos sociais e éticos.

- As *estratégias de ensino* devem pautar-se pelo princípio do *pluralismo metodológico*, com recurso a *diversas fontes e formas de recolha e processamento da informação*. Para além de explorarem todos os *recursos didácticos* de que actualmente dispomos, *estas metodologias deverão recorrer tanto quanto possível a documentos históricos originais, explorando a história e a filosofia da Ciência para motivar para o estudo desta e facilitar o seu domínio*.
- Sem prejuízo da *avaliação sumativa* (que cumpre as finalidades clássicas da avaliação, entre elas a de certificação), defende-se uma *avaliação formativa* e até mesmo *formadora*. Considera-se *fundamental a avaliação formadora* (R. Abrecht, 1994, p. 49) que:
 - Combina de modo harmonioso uma *avaliação convergente* que incide sobre *se o estudante sabe, compreende ou pode fazer* algo que foi pré-determinado, com uma *avaliação divergente* que procura descobrir *o que o estudante sabe, compreende ou pode fazer* para além do previsto, mas com importância para o assunto em causa.
 - Não é apenas um instrumento de controlo, mas um *instrumento de formação*, de que o aluno dispõe para atingir os seus objectivos pessoais, e construir o próprio percurso de aprendizagem (G. Nunziati, 1988, cit. por Abrecht, 1994, p. 49).
 - *Dá muita importância à metaprendizagem*, isto é, ela contribui para que o estudante vá *aprendendo a aprender* cada vez melhor *à medida que vai aprendendo*.
 Ao contrário da avaliação tradicional que é muito retroactiva, a avaliação, dita *formadora* tenta ser o mais pró-activa possível.

2. O recurso a documentos históricos originais

Já mesmo antes dos actuais modelos de ensino actuais defenderem a *utilização da história da ciência* no ensino desta, tal recurso era considerado muito importante pois permite que os estudantes não só *aprendam melhor algumas concepções científicas*, como também fiquem com uma *ideia muito mais correcta da natureza da ciência* do que cingindo-se aos manuais que, de um modo geral, transmitem uma visão bastante dogmática do conhecimento científico. Para além disso, as estratégias alicerçadas na história da ciência permitem uma maior ligação a outros campos da actividade humana, como sejam o *campo histórico-filosófico*, o *campo político-social*, o *campo tecnológico* e o *campo económico*.

Seguem-se, a título de exemplo, duas fichas de trabalho de índole histórica sobre o tema *queda dos graves* para actividades cooperativas na sala de aula.

I

O paralogismo de Aristóteles e Ptolomeu

1. Leiam com atenção o seguinte excerto da obra de *Galileu Galilei* intitulada «*Diálogo sobre os dois Máximos Sistemas do Mundo Ptolemaico e Coperniciano*». Toda a obra é escrita na forma de diálogo entre três personagens: *Salviati*, que é uma espécie de porta-voz do próprio Galileu, e portanto defensora do modelo coperniciano, heliocêntrico; *Simplicio*, que é uma personagem conservadora, portanto arreigada à

teoria aristotélica e ao modelo cosmológico geocêntrico de *Ptolomeu*, e *Sagredo* que é a personificação de uma pessoa culta e imparcial

Salviati - (...) Afirma, portanto, *Aristóteles*, que um argumento certíssimo da imobilidade da Terra é vermos os projecteis subirem perpendicularmente e retornarem, pela mesma linha, ao mesmo lugar de onde foram atirados, e isso, ainda que o movimento fosse altíssimo; o que não poderia acontecer quando a Terra se movesse, porque no tempo em que o projectil se movesse para cima e para baixo, separado da Terra, o lugar onde teve início o movimento do projectil afastar-se-ia, devido à rotação da Terra, por um longo espaço para levante, e por tanto espaço, ao cair, o projectil percutiria sobre a Terra afastado do lugar mencionado: de modo que aqui se ajusta o argumento da bala atirada para o alto pela artilharia, como também o outro argumento usado por *Aristóteles* e *Ptolomeu*, que é o de ver os graves que caem de grandes alturas chegar por linha recta e perpendicular à superfície terrestre. Ora, para começar a desatar esses nós, pergunto ao Sr. *Simplicio*, quando outros negassem a *Ptolomeu* e *Aristóteles* que os graves, ao caírem livremente do alto, chegam por linha recta e perpendicular, ou seja, directa para o centro, com qual meio ele o provaria.

Simplicio - Por meio dos sentidos, que nos asseguram que aquela torre é recta e perpendicular e mostram que aquela pedra, ao cair, vem rasando a torre, sem inclinar-se um só cabelo para esta ou para aquela parte, e bate exactamente no pé do lugar onde foi largada.

Salviati - Mas se por acaso o globo terrestre se movesse circularmente, e, conseqüentemente, levasse consigo também a torre e que, de qualquer modo, se visse a pedra ao cair vir rasando o fio da torre, qual deveria ser o seu movimento?

Simplicio - Seria preciso dizer nesse caso antes "os seus movimentos"; porque um seria aquele com o qual viria do alto para baixo, e deveria possuir um outro para acompanhar o curso da torre.

Salviati - O seu movimento seria, portanto, composto por dois, ou seja, daquele com o qual ela mede a torre, e do outro com o qual ela a segue: movimento composto do qual resultaria que a pedra não mais descreveria aquela simples linha recta e perpendicular, mas uma transversal, e talvez não recta.

Simplicio - Que não seja recta, não o sei; mas compreendo bem que necessariamente seria transversal, e diferente da outra recta perpendicular, que ela descrevia estando a Terra imóvel.

Salviati - Portanto, de apenas ver a pedra cadente rasar a torre, não podeis seguramente afirmar que ela descreva uma linha recta e perpendicular, se antes não se supuser que a Terra esteja parada.

Simplicio - Assim é; porque, se a Terra se movesse, o movimento da pedra seria transversal e não, perpendicular.

Salviati - Aqui está, portanto, o paralogismo de *Aristóteles* e *Ptolomeu* evidente e, claro, descoberto por vós mesmos, no qual se supõe como conhecido o que se pretende demonstrar. (...)

Simplicio - Assim é; porque, para querer que a pedra descresse rasando a torre, quando ela fosse levada pela Terra, seria necessário que a pedra tivesse dois movimentos naturais, a saber, o recto em direcção ao centro e o circular em torno do centro, o que é impossível.

Salviati - Portanto, a defesa de *Aristóteles* consiste em ser impossível ou, pelo menos, em ter ele julgado impossível que a pedra pudesse mover-se com um movimento misto de recta e circular;

porque, quando ele não tivesse considerado impossível que a pedra se pudesse mover concomitantemente para o centro e em torno do centro, ele teria reconhecido que poderia acontecer que a pedra cadente pudesse descer rasando a torre, tanto se esta se movesse, como se estivesse parada e, conseqüentemente, teria percebido que desse rasar não se poderia inferir nada acerca do movimento ou do repouso da Terra. Mas isto de modo algum desculpa *Aristóteles*, não somente porque devia tê-lo dito, quando ele tivesse tido tal conceito, sendo um ponto tão essencial de sua argumentação, mas ainda mais porque não se pode afirmar nem que tal efeito seja impossível, nem que *Aristóteles* o tenha considerado impossível. Não se pode afirmar o primeiro, porque em breve mostrarei que ele não é somente possível, mas necessário; nem tampouco se pode afirmar o segundo, porque o próprio *Aristóteles* concede que o fogo vai para cima naturalmente em linha recta e se move girando com o movimento diurno, participado pelo céu a todo o elemento do fogo e à maior parte do ar; se, portanto, não é impossível misturar o movimento recto para cima com o circular comunicado pelo côncavo lunar ao fogo e ao ar, muito menos deveria considerar impossível o movimento recto para baixo da pedra com o circular, que fosse natural de todo o globo terrestre, do qual a pedra faz parte.

Simplicio - Para mim não parece o mesmo, porque, quando o elemento do fogo gire conjuntamente com o ar, é algo muito fácil, e mesmo necessário, que uma partícula de fogo que da Terra se dirija para o alto, ao passar pelo ar móvel, receba o mesmo movimento, sendo um corpo tão ténue, leve e fácilimo de ser movido; mas que uma pesadíssima pedra ou bala de artilharia, que do alto venha para baixo e que, imediatamente que seja deixada a si mesma, deixe-se transportar pelo ar ou por outra coisa, é totalmente inopinável. Além disso, existe a experiência tão apropriada da pedra que se deixa cair do alto do mastro do navio, a qual, quando o navio está parado, cai ao pé do mastro, mas, quando o navio se move, cai tão longe desse mesmo término, quanto é o espaço que o navio percorreu durante o tempo da queda da pedra; o que não são poucas braças, se o movimento do navio é veloz.

Salviati - Há uma grande diferença entre o caso do navio e aquele da Terra, quando o globo terrestre tivesse o movimento diurno. Pois é evidentíssimo que o movimento do navio, assim como não é o seu movimento natural, assim também é acidental para todas as coisas que estão nele, pelo que não causa espanto que aquela pedra, que era mantida no cimo do mastro, deixada em liberdade, caia para baixo, sem a obrigação de seguir o movimento do navio. Mas a rotação diurna é posta como movimento próprio e natural do globo terrestre e, conseqüentemente, de todas as suas partes, e enquanto impresso pela natureza é indelével nelas; e, por isso, aquela pedra que está no alto da torre tem, como um instinto primário, de girar em torno do centro de seu todo em vinte e quatro horas, e este talento natural ela o exercita eternamente, em qualquer estado em que esteja posta. E para que vos persuadais disso, não deveis outra coisa que mudar uma impressão inveterada posta em vossa mente, e dizer: "Assim como, por ter até aqui considerado que é propriedade do globo terrestre ficar imóvel em torno do seu centro, nunca tive dificuldade ou aversão alguma em compreender que qualquer das suas partículas fique também naturalmente no mesmo repouso; assim também é necessário que, quando o globo terrestre tivesse o instinto natural de girar em vinte e quatro horas,

seja também de cada parte sua a inclinação intrínseca e natural de não estar parada, mas seguir o mesmo curso." (...)

Simplicio - Não consigo entender que o ar possa imprimir a uma grandíssima pedra ou a uma espessa bala de ferro ou de chumbo, que pesasse, por exemplo, duzentas libras, o movimento com o qual ele mesmo se move e que, por acaso, ele comunica às penas, à neve e a outras coisas levíssimas; ao contrário, vejo que um peso daquele tamanho, ainda que fosse exposto a qualquer vento mais impetuoso, não seria afastado do seu lugar um só dedo: pensai agora que o ar seria capaz de levá-lo consigo!

Salviati - Há uma grande diferença entre a vossa experiência e o nosso caso. Vós fazeis sobrevir o vento àquela pedra posta em repouso; e nós expomos ao ar, que já se move, a pedra, que também se move com a mesma velocidade, de modo que o ar não lhe deve conferir um novo movimento, mas somente lhe manter ou, para dizê-lo melhor, não lhe impedir o já concebido: vós quereis lançar a pedra com um movimento estranho e fora da sua natureza; e nós, conservá-la no seu movimento natural. (...)

Simplicio - Seria necessário poder efectuar uma tal experiência e depois julgar de acordo com o acontecido; entretanto, o efeito do navio mostra até aqui aplaudir a nossa opinião.

Salviati - Bem dissestes até aqui; porque talvez daqui a pouco poderia mudar de aspecto. E para não vos deixar ansioso, poderíeis, *Sr. Simplicio*, responder-me: parece-vos, intimamente que a experiência do navio esteja tão bem ajustada ao nosso propósito, que se deva razoavelmente acreditar que o que acontecer nela, deva acontecer também para o globo terrestre?

Simplicio - Até aqui pareceu-me que sim; e embora tenhais acrescentado algumas pequenas diferenças, não me parece serem suficientes neste momento para fazer-me mudar de opinião.

Salviati - Ao contrário, desejo que persevereis nela, e sustentéis firmemente que o efeito da Terra seja correspondente ao do navio, desde que, quando isso se descobrisse prejudicial à vossa necessidade, não pretendesseis mudar de idéia (...) Muito bem! Fizestes alguma vez a experiência do navio?

Simplicio - Nunca a fiz; mas acredito que aqueles autores que a propõem, a tenham diligentemente observado: além de que se conhece tão claramente a causa da desigualdade, que não deixa lugar para a dúvida.

Salviati - Que é possível que aqueles autores a proponham sem tê-la efectuado, vós mesmos sois um bom testemunho, porque sem tê-la feito considerais que é certa, sujeitando-vos de boa-fé ao que é dito por eles: do mesmo modo que não somente é possível, mas necessário, que tenham feito eles também, ou seja, de remeter-se a seus antecessores, sem que se chegue jamais a alguém que a tenha feito; porque qualquer um que a fizer, encontrará que a experiência mostra totalmente o contrário do que está escrito: ou seja, mostrará que a pedra cai sempre no mesmo lugar do navio, esteja ele parado ou movendo-se com qualquer velocidade. Donde, por ser a mesma razão válida para a Terra e para o navio, da queda da pedra sempre perpendicularmente ao pé da torre nada se pode inferir sobre o movimento ou o repouso da Terra.

Simplicio - Se vós me remetesseis a outro meio que não à experiência, creio que nossas disputas jamais terminariam, porque esta me parece uma coisa tão distante de todo o discurso humano, que não deixa o mínimo lugar para a credulidade ou para a probabilidade.

Salviati – E ainda assim deixa lugar em mim.

Simplicio – Então, não fizestes cem provas e nem mesmo uma, e afirmais tão francamente que ela é certa? Retorno à minha incredulidade e à mesma certeza que a experiência tenha sido feita pelos principais autores que dela se servem, e que ela mostre o que eles afirmam.

Salviati – Eu, sem experiência, estou certo de que o efeito seguir-se-á como vos digo, porque assim é necessário que se siga; e acrescento que vós mesmos sabeis muito bem que não pode acontecer diferentemente, ainda que finjais, ou simuleis fingir não o saber. (...)

(Galileu Galilei, 2004, pp 220-226)

2. Depois de lido atentamente e discutido em grupo o texto:

2.1 Façam um esquema simplificado do *modelo geocêntrico de Ptolomeu*.

2.2 Façam um esquema simplificado do *modelo heliocêntrico de Copérnico*.

2.3 Expliquem, com base num esquema, o *argumento* usado por *Aristóteles* e também por *Ptolomeu* para mostrar que a Terra tem de estar imóvel, e que está referido no texto

2.4 Interpretem, com base num esquema, a *experiência conceptual de Galileu* para mostrar que a Terra poderia não estar imóvel e o resultado da experiência ser o mesmo para quem estivesse fixo na Terra.

2.5 Por que motivo *Galileu*, na voz de *Salviati*, chamou ao *argumento* de *Aristóteles* e *Ptolomeu*, um *paralogismo* e porque se trata de um raciocínio circular, ou seja um ciclo vicioso?

2.6 Qual é a *lei da Mecânica*, que não era conhecida no tempo de *Aristóteles*, que está na base dos argumentos de *Galileu* e que permite interpretar a experiência do navio? Realcem uma porção do texto onde está explícito o conteúdo dessa lei.

2.7 Admitindo que *Simplicio* (cujo nome é o de um célebre comentador da teoria de *Aristóteles*) defende a visão aristotélica acerca da origem do conhecimento, essa visão aristotélica era fundamentalmente empirista ou racionalista?

2.8 *Galileu* era um empirista, ou seja admitia que a origem única e limites de validade do conhecimento fica totalmente circunscrito à experiência, subalternizando o raciocínio, ou sabia relativizar o valor da experiência e recorrer também ao poder da razão ou raciocínio? Fundamentem recorrendo ao texto.

2.9 Qual o «*pecado*» científico de *Simplicio* e que *Galileu* se esforçou por mostrar, em toda a sua obra, que era um problema inerente à *Física de Aristóteles*?

2.10 Destaquem uma parte do texto onde *Galileu* se refere a uma importante atitude do espírito científico e qual é essa atitude?

2.11 O *sistema aristotélico* admitia a ideia de *Empedocles* de que tudo o que existe no «mundo sub-lunar» é formado com base na mistura, em proporções diferentes, de *quatro «elementos»* o «*ar*», a «*água*», a «*terra*» e o «*fogo*», quatro essências, cada uma com o seu lugar natural O texto refere-se a um desses «elementos» e, com base nele, *Galileu* tenta mostrar uma *contradição no raciocínio de Aristóteles*. Qual é essa contradição no raciocínio do grande filósofo grego?

2.12 *Aristóteles* tinha uma *concepção teleológica da Natureza*. Segundo ele todos os corpos naturais movem-se com base em diversas *causas*, uma das quais era a *causa final*. Todos os corpos, na Natureza tendem a alcançar um lugar natural e a perfeição que lhes é própria. Recorrendo a fontes acerca da Física

aristotélica e ao que já estudaram acerca da Física dita newtoniana, construam uma tabela pondo em contraste as principais características dessas duas físicas.

II

Uma concepção histórica acerca da Natureza e da Ciência física

Leia atentamente o seguinte texto extraído de uma obra que *Galileu* escreveu na forma de diálogos e que diz respeito à sua obra «*Dois Novas Ciências*»:

Quando observo, portanto, uma pedra que cai de uma certa altura, partindo de uma situação de repouso e que vai sofrendo continuamente novos incrementos de velocidade, porque não acreditar que tais aumentos de velocidade acontecem de um modo que é o mais simples e evidente possível para todos? Pois bem, se observarmos com certa atenção o problema, não encontraremos nenhum incremento ou adição mais simples do que aquele que se repete sempre do mesmo modo. Isto o entenderemos facilmente se considerarmos a relação tão estreita que existe entre tempo e movimento: exactamente como a uniformidade do movimento se define e concebe na base da igualdade dos tempos e dos espaços (com efeito, chamamos movimento uniforme àquele em que em tempos iguais são percorridos espaços iguais), assim também, mediante uma subdivisão uniforme do tempo, podemos imaginar que os aumentos de velocidade têm lugar sem complicação. Podemos então conceber teoricamente um movimento como uniformemente e continuamente acelerado como aquele em que, em tempos iguais, quaisquer que estes sejam, ocorrem incrementos iguais de velocidade (*Galileu Galilei*, 1954, p. 161).

A propósito deste texto:

1. Escreva um pequeno ensaio acerca do pensamento que *Galileu* apresenta neste texto, tendo em atenção os seguintes aspectos:
 - a concepção acerca da Natureza que *Galileu* revela;
 - algum possível princípio metodológico que se vislumbre no texto;
 - possível relação do pensamento de *Galileu* e o de um filósofo do século XIV, *Guilherme de Ockham*;
 - repercussão do seu pensamento no uso da linguagem matemática;
 - relação com o pensamento aristotélico acerca do modo de conhecer os fenómenos físicos.
2. Explique a forma peculiar de *Galileu* conceptualizar o movimento uniformemente acelerado, relacionando a velocidade com o tempo e não com o espaço percorrido.
3. Traduza em linguagem matemática as caracterizações que *Galileu* faz do movimento uniforme e do movimento uniformemente acelerado.

Referências

- Galileo Galilei** (1954). *Dialogues Concerning Two New Sciences*. New York: Dover Publications
- Galileu Galilei** (2004). *Dálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo*. São Paulo:Discurso Editorial

FÍSICA

16^a CONFERÊNCIA NACIONAL DE FÍSICA

17^o ENCONTRO IBÉRICO PARA O ENSINO DA FÍSICA

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa

Campus de Caparica

3 A 6 DE SETEMBRO DE 2008